

Schlankheitsmittelmarketing-Spam

Das Geheimnis des schnellen Abnehmens des Geldbeutels – Eine Pilotstudie

Julia Hengen, Sigrid Löbell-Behrends, Oliver el-Atma und Dirk W. Lachenmeier

Das Versenden von Spam-E-Mails an Verbraucher ist eine neue Art, für Produkte zu werben. In letzter Zeit werden durch solche Spam-E-Mails auch vermehrt Produkte aus dem Lifestylebereich beworben, deren Herkunft und Sicherheit oft zweifelhaft ist.

Julia Hengen

» Zur Person

Lebensmittelchemikerin, seit 2012 Recherche- und Sachverständigentätigkeit im Forschungsprojekt Internethandel, CVUA Karlsruhe «

In Deutschland machten Spam-E-Mails im Januar und Februar 2012 ca. 70 % des E-Mail-Aufkommens aus [1,2]. Weltweit waren ca. 75 % aller versendeten E-Mails im Jahr 2011 Spam. Durchschnittlich 42 Milliarden Spam-E-Mails kursierten 2011 täglich im Internet [1,2]. Davon warben 40 % für pharmazeutische Produkte (2010 waren es 74 % [3]). Nach unseren Erkenntnissen werden durch diese Marketingform im Lebensmittelbereich hauptsächlich Nahrungsergänzungsmittel und insbesondere sog. Schlankheitsmittel beworben, sodass mit dieser Pilotstudie ein erster Überblick über das Angebot dieser Warengruppe über Spam-E-Mails gewonnen werden sollte.

Vorgehensweise

Zwischen August 2011 und April 2012 wurden insgesamt 575 Spam-E-Mails zum Thema Schlankheitsmittel ausgewertet. Einige Beispiele sind in Abbildung 1 gezeigt. Die untersuchten Spam-E-Mails wurden von drei, durch Bekanntheitsgrad im Internet hochgradig spambelasteten E-Mail-Accounts empfangen, die täglich jeweils zwischen 20 und 100 Spam-E-Mails erhalten (Spamfilter wurden nach Möglichkeit deaktiviert bzw. die Spam-

verdacht-Ordner in die Suche miteinbezogen). Die konkrete Auswahl der Spam-E-Mails erfolgte halbautomatisch anhand verschiedener Schlagwörter im Betreff der E-Mail wie „Lebensmittel“, „Schlankheitsmittel“, „Lida“, „schlank“, „abnehmen“, „dick“, „Figur“, „fett“ oder „Gewicht“. Spam-E-Mails mit direktem Arzneimittelbezug (z. B. durch Schlagworte wie „Apotheke“, „Xenical“ etc.) wurden von der Auswertung ausgeschlossen. Aus den E-Mails wurden mit der Software *Extract Link 3.0* von Spadix nach einer Dublettenbereinigung insgesamt 413 Links extrahiert und dann manuell weiter untersucht. Vorrangig wurden Angebote betrachtet, die sich an deutsche Verbraucher richten. Davon kann ausgegangen werden, wenn die Sprache der E-Mail und der verlinkten Webseite deutsch ist, die technischen Merkmale (z. B. Preisangaben) den in Deutschland üblichen entsprechen und der Versand nach Deutschland nicht durch Disclaimer ausgeschlossen wird [4]. Kontaktinformationen, die Händler in ihren Shops selbst machten (Impressum), wurden überprüft. Gleichzeitig wurden sog. Whois-Abfragen (www.denic.de, www.united-domains.de, www.domaintools.com) auf die Inhaber der Shop-Domain

und die Inhaber der in Spam-E-Mails enthaltenen Links durchgeführt. Diese Abfragen ermöglichen, den Inhaber einer Domain und die verantwortliche Person für den Inhalt und die technische Betreuung herauszufinden [5]. Die Spam-E-Mails wurden zwischen dem 3. August 2011 und dem 3. April 2012 gesammelt. Die Auswertung erfolgte in zwei Durchgängen, die einen Zeitraum von jeweils vier Monaten abdeckten. So konnten anhand der gewonnenen Informationen über die betreffenden Shops und Produkte und Domaininhaber die eingetretenen Veränderungen im Angebot über die beiden Auswertungen überprüft werden.

Auswertungsergebnisse der Spam-E-Mails

Die in den Spam-E-Mails am häufigsten verwendeten Suchbegriffe sind in Abbildung 2 dargestellt. Ein Anteil von 37 % der Links aus dem ersten Durchlauf und 72 % aus dem zweiten Durchlauf waren bei Auswertung Anfang April 2012 ungültig. Die benutzten Links haben offensichtlich eine recht kurze „Lebensdauer“. Durch wiederholtes Aufrufen neun aktiver Links aus Spam-E-Mails (erster Aufruf am Tag des Erhaltes der Spam-E-Mail) wurde die Beständigkeit dieser Links abgeschätzt. Acht Links waren acht Tage aktiv, einer 16 Tage. Zwei zum Zeitpunkt des ersten Aufrufens inaktive Links (Aufruf 17 Tage nach Erhalt der Spam-E-Mail) waren bei erneutem Aufruf (29 bzw. 25 Tage nach Erhalt der E-Mail) wiederum aktiv. Von insgesamt 196 Links verwiesen 123 auf lediglich vier verschiedene Web-Seiten, die sich an den deutschen Verbraucher richten. Drei Web-Seiten gehören offenbar einem einzigen Netzwerk an; sie wickeln ihre Bestellungen alle über dieselbe Firma ab. Eine Suchabfrage bei Google nach dieser Firma lieferte weitere

Abb. 1 Screenshots typischer Spam-E-Mails

Web-Seiten, die ähnlich aufgemacht waren und ein ähnliches Produktspektrum anboten. Ein Vergleich zwischen den Domaininhabern der in den Spam-E-Mails verwendeten Links in beiden Durchläufen zeigt, dass oft dieselben Akteure/Organisationen beteiligt sind. Der Anteil dieser Akteure variiert mit der Zeit.

Die Aufmachung und teilweise die Inhalte und Produkte der Shops wurden im Auswertungszeitraum mehrfach verändert. Beispielsweise wurden im Impressum zweier Shops zwischen April und Mai die Angaben zu den Standorten von der Schweiz zu Adressen in Spanien bzw. Großbritannien geändert. Teilweise werden Logos, die denen von bekannten Organisationen ähnlich sehen, auf diesen Seiten verwendet. Beispiele sind eine Auszeichnung von Stiftung Warentest (jedoch war der Test in der angegebenen Ausgabe der Zeitschrift nicht zu finden) und ein unscharfes Logo des BfArM (Bundesinstitut

» Über 500 Spam-E-Mails mit Lebensmittelbezug wurden ausgewertet. «

Adresse und Telefonnummer (mit Vorwahl im Ausland) der bei denic.de angegebenen Kontaktdaten nicht zusammen.

Insgesamt erscheint das durch die Spam-E-Mails erhaltene Angebot eher nicht im Bereich des redlichen Lebensmittelhandels angesiedelt zu sein. Einem behördlichen Zugriff versuchen sich die Anbieter durch kurze Halbwertszeiten der Angebote und technische Verschleierungsmaßnahmen zu entziehen.

Testkäufe und rechtliche Einordnung

Bei der im Auswertungszeitraum am häufigsten verlinkten Website wurde ein Testkauf durchgeführt. Ein Schlankheitskaffee („Lose Weight Coffee“), ein Schlankheitstee („Slimming Tea“) und ein Nahrungsergänzungsmittel („Lida Daidaihua Weight Loss Capsule“) wurden bestellt. Bei den bestellten Produkten handelte es sich nach dem Anschein der Website um Lebensmittel. Die Überweisung erfolgte an eine Bank in Belgien. Auch die problemlos daraufhin aus England erhaltenen Produkte waren wie typische Lebensmittel aufgemacht. Die Kennzeichnung erwähnte allerdings nicht, dass zwei der drei bestellten Proben Sibutramin enthalten, wie unser Analysenergebnis zeigte. Die Sibutramingehalte bewegten sich im pharmakologisch wirksamen Be-

reich mit Dosierungen im Bereich der früher erhältlichen Fertigarzneimittel. Sibutramin hatte einige Zeit eine Zulassung zur Verwendung in Arzneimitteln, die jedoch nach der Beobachtung von starken Nebenwirkungen zurückgenommen wurde. In Schlankheitskaffee und Schlankheitstee aus dem Internet hatten wir bereits seit 2010 mehrfach Sibutramin gefunden [9]. Wir haben unsere Untersuchungsergebnisse an die zuständigen Behörden weitergeleitet, jedoch sind die Vollzugsmaßnahmen durch den Drittlandbezug und die erwähnte Verschleierungstaktik mit ständigen Adressänderungen extrem schwierig.

Der Verbraucher sollte sich bewusst sein, dass er aufgrund von Spam-E-Mail-Bestellungen im Ausland selbst als Inverkehrbringer bzw. Importeur agiert und im Prinzip selbst für die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen verantwortlich ist. Dies gilt auch insbesondere dann, wenn der Verbraucher die Weitergabe an Dritte plant, selbst wenn das nur unentgeltlich z. B. innerhalb der Familie oder im Freundeskreis stattfindet. In einem besonders tragischen Fall erfolgte beispielsweise eine Anklage auf fahrlässige Tötung, da die Weitergabe eines illegalen, aus dem Internet bestellten Schlankheitsmittels auf Basis von Dinitrophenol an eine Bekannte zu einer tödlichen Vergiftung ge-

Sigrid Löbell-Behrends
Lebensmittelchemikerin, seit 2007 Recherche- und Sachverständigentätigkeit im Forschungsprojekt Internethandel, CVUA Karlsruhe

» Oft ist es nicht möglich, eine Adresse oder verantwortliche Person ausfindig zu machen. «

Ernährung und Diätetik für die Kitteltasche

Von Erika Fink, Frankfurt/M.
2., bearbeitete und erweiterte Auflage 2008.
337 Seiten. Format 11,5 x 16,5 cm.
Kunststoff flexibel.
ISBN 978-3-8047-2442-6
€ 26,80 [D]

Beratung über den Tellerrand hinaus

Ausgewogene Ernährung ist gesund und kann helfen, viele Beschwerden zu lindern. Genuss ohne Reue durch individuelle Beratung! Einen langfristigen Erfolgskurs garantieren Informationen mit „hohem Nährstoffgehalt“:

- Ausgewogene, bedarfsdeckende Ernährung
 - die richtigen Empfehlungen für 's ganze Leben: vom Säugling bis ins hohe Alter
 - unterstützende Kost bei 30 gängigen Krankheitsbildern.
- In der 2. Auflage wurden die beratungsstarken Themen: Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, Lactoseintoleranz und Mikronährstoffe ergänzt und aktualisiert.

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

Birkenwaldstr. 44 · 70191 Stuttgart · Tel. 0711 2582 341 · Fax 0711 2582 390
service@wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de
www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de

Oliver el-Atma

Apotheker, seit 2005 Sachverständiger in der Arzneimitteluntersuchungsstelle des Landes Baden-Württemberg, seit 2007 Mitarbeit im Forschungsprojekt Internethandel, CVUA Karlsruhe

führt hatte [10]. Zwar erfolgte in diesem Fall letztlich keine Verurteilung, jedoch sollten sich die Verbraucher nach unserer Auffassung durchaus über die Möglichkeit einer Strafverfolgung im Klaren sein. Neben den lebensmittel- oder arzneimittelrechtlichen Verstößen ist hier auch eine Verantwortlichkeit nach dem Betäubungsmittelrecht oder aufgrund des Strafgesetzbuches, insbesondere fahrlässige Körperverletzung gemäß § 229 StGB oder fahrlässige Tötung nach § 222 StGB, nicht ausgeschlossen [6].

Fazit

Man kann den Verbraucher nur warnen, fragwürdige Schlankheitsmittel aus dem Internet zu bestellen und insbesondere, wenn die Werbung aus unbekanntem Kanälen wie Spam-E-Mails erfolgt. Hier nimmt im besten Fall lediglich der Geldbeutel durch unwirksame oder mit übertriebenen Claims beworbene Produkte

ab. Zusätzlich besteht – wie unsere kleine Stichprobe zeigt – eine unmittelbare Gefahr der Beeinträchtigung der Gesundheit durch die unbewusste Einnahme von illegal enthaltenen, hochpotenten pharmakologisch wirksamen Substanzen. ■

Anschrift der Autoren

Dr. Dirk W. Lachenmeier
Sigrid Löbell-Behrends
Oliver el-Atma
Julia Hengen
 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe
 Weißenburger Straße 3
 76187 Karlsruhe
 www.cvua-karlsruhe.de
 Lachenmeier@web.de

Literaturverweise finden Sie unter www.dlr-online.de → DLR Plus
 Passwort: Irreführung

Kritzmöllers Warenwelt

Meine Früchte ess ich nicht...

...denn schließlich kann man, so die frohe Botschaft der Elisabethenquelle, Vitamine auch trinken. Original und Artefakt treten gleichsam zum Duell an: das mit „7 wichtigen Vitaminen“ sowie Apfel-Granatapfel-Geschmack angereicherte Mineralwasser und dessen fotografisch in den Hintergrund gerückte Vorlage von Mutter Natur.

Dennoch wirken die Früchte plastischer und auch „verführerischer“ als die blässlich-rote Flüssigkeit in der PET-Flasche und scheinen die werbliche Aussage zu konterkarieren. Letztere legitimiert sich nicht nur durch den Verweis auf den selektiven Vitamingehalt, sondern auch durch Verzichts-Deklarationen auf diverse Stoffe. Diese kommen freilich in den dargestellten Früchten ohnehin nicht vor, wohl aber ein Portfolio nicht-imitierbarer und teils noch nicht einmal erforschter Vitalstoffe.

Gut zu wissen, was man trinkt? Die Antwort lässt Elisabethen freilich offen. Gewiss ist: (Reales) „Obst + Wasser“ verursacht Bauchschmerzen – durch Umsatzeinbußen.

PD Dr. Monika Kritzmöller
 Forschungs- und Beratungsinstitut
Trends + Positionen
 www.kritzmoeller.ch
 mail@kritzmoeller.ch

Schlankheitsmittelmarketing-Spam

Das Geheimnis des schnellen Abnehmens des Geldbeutels – Eine Pilotstudie

Julia Hengen, Sigrid Löbell-Behrends, Oliver el-Atma und Dirk W. Lachenmeier

Literatur

- [1] www.symantec.com/de/de/about/news/release/article.jsp?prid=20120305_01, abgerufen am 09.05.2012.
- [2] www.symantec.com/de/de/about/news/release/article.jsp?prid=20120126_01, abgerufen am 09.05.2012.
- [3] Symantec Cooperation; Internet Security Threat Report 2011.
- [4] BGH, Urteil vom 30.03.2006 – I ZR 24/03, LMRR 2006, 8.
- [5] www.denic.de
- [6] *Lachenmeier DW, Böse W, Löbell-Behrends S, Kohl-Himmelseher M, Marx G:* Das Internet als Bezugsquelle verschreibungspflichtiger Lifestyle-Medikamente ohne Rezept. In: *Gaßmann R, Merchlewicz M, Koeppe A* (eds): *Hirndoping – Der große Schwindel*, S. 131–142. Beltz Juventa, Weinheim (2012).
- [7] *Böse W, Löbell-Behrends S, Maixner S, Kratz E, Kohl-Himmelseher M, Marx G, Lachenmeier DW:* Kontrolle des Internethandels mit Lebensmitteln-Ansätze für eine effektive Probenahme. *Deut Lebensm-Rundsch* **107** (2), 84–86 (2010).
- [8] www.whoisguard.com/
- [9] Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) Abteilung Verbraucherschutz und Ernährung (Hrsg.): *Jahresbericht der Lebensmittel-, Trinkwasser- und Futtermittelüberwachung 2010*, Stuttgart.
- [10] *Lehmann A, Schmidt W:* Bedrohung aus dem Netz: Immer häufiger werden über illegale Internetapotheken gefälschte Medikamente verkauft – mit tödlichen Folgen. *Taz, die Tageszeitung*, S. 4. 31.10.2007.